

ROBOTATEXNIKA FANINI O‘QITISHDA VIRTUAL TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI VA SAMARDORLIGI

O‘ng‘arov Diyorjon Rustam o‘g‘li, Xudoyberdiyev Faxriyor No‘mon o‘g‘li

¹Buxoro innovatsiyalar universiteti, Sirdaryo viloyati, Axborot texnologiyalari va tillar kafedrası
o‘qituvchisi

²Buxoro innovatsiyalar universiteti 10-1DI-25 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20665581>

Annotatsiya. *Virtual texnologiyalar o‘qitish vositasi sifatida tez sur‘atlar bilan mashhur bo‘lib bormoqda. Bu yuqori darajada yaratish imkonini beradi, uch o‘lchovli virtual muhit uchun mo‘ljallangan real hayot muhitini simulyatsiya qilish. Ishlab chiqarishdan ta‘lim sohasida bo‘lgan robotlarni sozlash, ishlatish, buzish va nosozliklarni bartaraf etish bo‘yicha oxirgi foydalanuvchilarni o‘rgatish zarurati tug‘iladi. Virtual texnologiyalar robotatexnika fanidan o‘quvchilarning amaliy ko‘nikmalarini oshirishga katta yordam bermoqda hamda o‘rgatishda keng qo‘llanilsa ham robotni boshqarish bilan birga, virtual texnologiyalarning afzalliklarini amaliyoti davomida to‘liq o‘rganib olishadi.*

Tadqiqot davomida biz robotlarning moslashuvchanligi aniqladik. Ta‘lim robototexnikasi, individual o‘quv dasturlarini ishlab chiqish va hamkorlikda onlayn ta‘limni tashkil etish vosita va muammoni hal qilish usullarini tahlil qilingan. Biz tanlagan o‘rganish strategiyasi bizga fikrlash darajasini va uning robototexnikani o‘rganishga bog‘liqligini aniqlash imkonini berdi. Biz statistik mezonlardan foydalanib tadqiqot natijalarini umumlashtirdik. Biz olib borgan tadqiqotlar, shuningdek, ta‘lim robototexnikasi yordam beradi degan umumiy xulosaga olib keldi talabalarning motivatsiyasini, hamkorlikni, o‘z-o‘zini samaradorligini va ijodkorligini rag‘batlantirish uchun sinergetik o‘quv muhitini yaratish.

Kalit sozlar: *Virtual texnologiya, robototexnika, 3D, Arduino, VR, Virtual laboratoriya, simulyator, animatsiya.*

Abstract. *Virtual technologies are rapidly becoming popular as a teaching tool. It allows you to create a high-level, three-dimensional virtual environment designed to simulate real-life environments. There is a need to train end-users on how to configure, operate, break down, and troubleshoot robots from manufacturing to education. Virtual technologies greatly help to improve the practical skills of robotics students, and although they are widely used in teaching, they learn the advantages of virtual technologies during their practice while controlling the robot.*

During the research, we discovered that robots are flexible. Educational robotics, individual curriculum development, and cooperative online education tools and problem solving methods are analyzed. The learning strategy we chose allowed us to identify the level of thinking and its relevance to learning robotics. We summarized the results of the study using statistical criteria. Our research has also led to the general conclusion that educational robotics can help create a synergistic learning environment to encourage student motivation, collaboration, self-efficacy, and creativity.

Key words: *Virtual technology, robotics, 3D, Arduino, VR, Virtual laboratory, simulator, animation.*

***Аннотация.** Виртуальные технологии быстро становятся популярными в качестве инструмента обучения. Он позволяет создавать трехмерную виртуальную среду высокого уровня, предназначенную для имитации реальной среды. Необходимо обучать конечных пользователей тому, как настраивать, эксплуатировать, ломать и устранять неполадки роботов, начиная с производства и заканчивая обучением. Виртуальные технологии значительно помогают улучшить практические навыки студентов-робототехников, и хотя они широко используются в преподавании, они изучают преимущества виртуальных технологий во время практики при управлении роботом.*

В ходе исследования мы обнаружили, что роботы обладают гибкостью. Анализируются образовательная робототехника, разработка индивидуальных учебных программ, инструменты совместного онлайн-обучения и методы решения проблем. Выбранная нами стратегия обучения позволила нам определить уровень мышления и его актуальность для изучения робототехники. Мы обобщили результаты исследования, используя статистические критерии. Наше исследование также привело к общему выводу, что образовательная робототехника может помочь создать синергетическую среду обучения, стимулирующую мотивацию учащихся, сотрудничество, самоэффективность и творчество.

***Калит созлар:** Виртуальные технологии, робототехника, 3D, Arduino, VR, Виртуальная лаборатория, симулятор, анимация.*

Hozirgi kunda barcha oliy o'quv yurtlarida va maktablarda "Robototexnika" fanidan mashg'ulotlar olib borilmoqda. O'quv jarayonida talabalarning diqqatini o'rganilayotgan mavzuga qaratish uchun o'qituvchilar turli metodlarda foydalanayaptilar. Darsda talabalarning bilim va ko'nikmalarni oshirish uchun zamonaviy texnologiyalaridan samarali foydalanishni maqsadga muvofiq bo'ladi. Chet ellarda fanlarni o'qitishda foydalanilayotgan kompyuter resurslarini tahlil qilinganda loyihalash faniga oid bo'lgan (simulyatorlar, animatsiya va video roliklar, virtual laboratoriya ishlarini modellashtirish imkoniyatini beruvchi) dasturiy ta'minotlar bazasini to'plashga erishildi. Shuningdek, boshqa fanlarga oid bo'lgan dasturiy ta'minotlar bazasi yaratildi.

Yuqorida ko'rsatilgan dasturlarni ommalashtirish maqsadida va talabalarga dars jarayonida o'tiladigan multimedia ma'ruzalarini oldindan ularga taqdim etish maqsadida "Ta'limda yangi qarash" shiori ostida tizim yaratilgan. Bu tizimdan talabalar va o'qituvchilar fanlardan ma'ruzalarning elektron ko'rinishini ko'chirib olishlari va virtual laboratoriya ishlarini to'g'ridan-to'g'ri on-line rejimda bajarishlari mumkin bo'ladi. Bu an'anaviy uslubda talaba nazariy materialarni o'rganib chiqib, o'rgangan bilimini mustahkamlash uchun masala yechadi va laboratoriya ishlarini bajaradi. Bunda o'quvchi nazariy va amaliy bilimga ega bo'ladi. Bu an'anaviy uslubda fanni o'rganish albatta o'z samarasini beradi. Lekin loyihalash fani misolida bir jarayonni keltirib o'taman. Ko'pgina loyihaviy masalalarni yechishda talaba masaladan kelib chiqqan holatda ishni nazariy hal qiladi, kerak bo'lsa, tahlil qiladi. Mana shu bilan masala yechish jarayoni tugaydi. Lekin talaba shu ishlagan loyihani tajribada tekshirib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lmaydi.

Yangi yondashuvlar paydo bo'lishining bir qancha sabablari bor muhandislik ta'limini hisobga olish kerak, masalan, talabalar tarkibidagi xilma-xillikni oshirish, sinflar sonini oshirish, o'qituvchi va o'quvchi bilan aloqani qisqartirish. So'nggi iqtisodiy muammolar va undan kelib

chiqadigan ijtimoiy o'zgarishlar ham butun dunyo bo'ylab muhandislik o'qituvchilarini bo'lajak muhandislarni tayyorlash uchun yangi echimlarni ishlab chiqish va amalga oshirishga majbur qilmoqda. Tajribaga asoslangan o'qitish va simulyatsiya vositalaridan foydalanish muhandislik ta'limida sevimli yondashuvlar talabalarga yaxshiroq tushunishga imkon berishni ko'rsatdi nazariy jihatlari qarang.

Ta'limda virtual texnologiyani qo'llashning asosiy maqsadlari:

Virtual robototexnikani o'rganish orqali o'quvchilarda quyidagi yo'nalishlar bo'yicha loyihalar yaratish va rivojlanish imkoniyati paydo bo'ladi:

Robototexnika: kosmik, muhandislik va ekologik loyihalar;

Sport robototexnikasi;

Robototexnika asoslari;

Robototexnikaga kirish;

Dasturlash orqali mantiqiy fikrlash;

Qurish va yasash orqali rivojlanish .

Virtuallashgan sinfida mavzuni yoritish maqsadida yanada qiziqarli va jamaoviy bajarish uchun imkoniyatlar yaratilgan, bu talabalarning faolligini oshirishga yordam beradi. Virtual xonalar qanchalik interaktiv va jamaoviy bo'lsa, ishtirokchilarning o'rganishga qiziqishi shunchalik ko'p bo'ladi. Nazariyani o'qish va o'rganishning an'anaviy usullari barcha talabalarni qiziqitmasligi mumkin, ammo virtual haqiqatni o'rnatish keng qamrovli va qiziqarli bo'lib, unda talabalar narsalarni tomosha qilish va ular bilan bog'lanish orqali osongina va sodda tarzda o'rganishlari mumkin, ular 3D o'lchovli tasvirlarni ko'rishlari mumkin va ta'limdagi narsalarning interneti kabi boshqa texnologiyalar yordamida uni texnologik jihatdan ilg'or va qiziqarli qilish mumkin.

1-rasm:VR ochki yordamida robot yaratish

Virtual texnologiyalar robototexnikaga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Arduino yoki boshqa qurilmalar bilan ishlash yordam beradi, yangi loyiha qilish uchun turli usullarni sinab ko'rish mumkin. VR hatto robotning nosoz joylarini aniqlab tuztish usullarini ham o'rgatadi hamda o'quvchi o'zi bajarish uchun imkon beradi.

Robototexnika sohasi mutaxassislari VR-dan o'zlarini laboratoriya xonasida bo'lishga yaxshiroq tayyorlash uchun foydalanishlari mumkin - amaliy va texnik ishlarni rejalarini tushuntiruvchi kichik laboratoriya xonasi xaqiqiy qurilmalardan foydalanilayotgan sifatida o'zi his qilishi mumkin.

Kompyuter yoki telefon yordamida istalgan joydan kirish mumkin bo'lgan ta'lim dasturlari va manbalari mavjud. Ushbu usullarni qo'llaganligi sababli, ular o'quvchilar tizimga kirishlari va davom etayotgan o'qishlariga kirishlari mumkin bo'lgan virtual kutubxonalar yaratmoqda. Bunday ilovalar o'quvchilarni bir-biriga bog'lab turadi va ularga o'zaro munosabatda bo'lish imkonini beradi va buning uchun ta'lim o'quv dasturining bir qismi bo'lish

uchun ular muassasada jismonan bo'lishlari shart emas. Robototexnika sohasidagi yutuqlar bolalar hayotidagi muhim o'zgarishlarni belgilamoqda. Eng muhimi, aqlli texnologiyalarning paydo bo'lishi bilan odamlarni ijtimoiy munosabatlarga jalb qilish, bolalar nafaqat texnologiyalar orqali, balki texnologiyalar bilan ham muloqot qilishlari mumkin. Shu nuqtai nazardan, so'nggi o'n yil ichida robototexnika bo'yicha tadqiqotlar va nogiron bolalar uchun boshqa rivojlanayotgan texnologiyalar muhim ahamiyatga ega yanada samarali sog'liqni saqlash va ta'lim aralashuvini rivojlantirishda o'rni muhim. Shuning uchun o'quvchilarga robototexnika fanidan amaliy mashg'ulotlardan bilimlarini oshirish uchun virtual texnologiyalardan foydalanish ularning bilim va ko'nikmalarini oshirishga muhim o'rin tutadi. VR ochkilar o'quvchilarga real qurilmalar bilan ishlash imkonini beradi.

Tibbiyotda bionik protezlarni qo'llash imkoni paydo bo'ldiki, ulardan foydalanib inson o'zining shaxsiy nerv tizimi orqali boshqarish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Oyoqning amputatsiyasidan so'ng, harakat nervlari tanada qoladi va jarroh ularning qoldiqlarini katta mushakning kichik qismiga biriktiradi. Keyin esa eng qizig'i ro'y beradi: odam qo'lini cho'zmoqchi bo'ladi, miya biriktirilgan nerv bilan mushakka signal yuboradi. Elektrodlar signalni qabul qiladi va simlar orqali protez qo'l ichidagi protsessorga impuls yuboradi. Bundan tashqari, protez yordamida odam teginish, issiqlik va bosimni his qilishi mumkin. 2017- yil iyun oyida kar va ko'r 59 yoshli rossiyalik bemorga kibernetik to'r parda muvaffaqiyatli implantatsiya qilindi. Qurilma piksellar rasmini ko'rsatadi va bemor atrofdagi narsalarni qora va oq konturlar shaklida ko'radi va maxsus mashqlar miyaga ularni tanib olish imkonini beradi.

2-rasm: Robot-jarroh yordamida jarrohlik amaliyoti jarayoni.

Robototexnikaga oid mashg'ulotlarni o'quv jarayoniga joriy etish natijasida o'quvchilarda konstruktorlik, texnik ijodkorlik, tahlil qilish, tanqidiy fikrlash, qismlardan bir butun tizim hosil qilish xususiyatlari shakllanadi. Robototexnika o'quvchilarning ijodkorlik kompetensiyasini shakllantirishda katta imkoniyatlarga ega, u o'quvchilarga yuqori motivatsion impuls beradi. Robototexnika - bu robotlarni qurish, ulardan foydalanish va ulardan foydalanish, shuningdek ularni boshqarish, sezish va ma'lumotlarni qayta ishlash bilan shug'ullanadigan mexanika, elektrotexnika va elektron muhandislik va informatika fanining birlashtirilgan sohasi. Robototexnika - avtomatlashtirilgan texnik tizimlar va ishlab chiqarish jarayonlarining so'nggi texnik tarkibiy qismlarini ishlab chiqish va qo'llashni o'rganadi. Avtomatlashtirilgan mashinalar,

robotlar odamlar o'rniga xavfli joylarda yoki zavodda yig'ish jarayonida ishlashi mumkin. Robotlar tashqi ko'rinishi, xulq-atvori va idrokida odamlarga juda o'xshash bo'lishi mumkin.

Hozirgi kunda turli xil muhitda turli xil qo'llaniladigan robotlarning ko'p turlari mavjud. Maqsad va tashqi ko'rinish har xil bo'lsa ham, ularning barchasi tuzilishi jihatidan 3 o'xshashlikka ega:

3-rasm. Robotlarning tuzilish

1) Har bir robotning mexanik asoslari ramkadan tashkil topgan qurilma. Robotning ishlatilish maqsadiga qarab turlicha bo'ladi. Agar robot loy va qum ustida harakatlansa, traktorlardan foydalanish mumkin. Ixtirochining alohida e'tibor qaratiladigan mexanik tomoni robot harakatlanadigan muhitga bog'liq. Robotning shakli uning bajaradigan ish funksiyasiga bevosita bog'liq.

2) Har bir robot elektr qismlardan iborat. Ushbu qismlar robot tizimlarini to'liq boshqaradi. Zanjir bo'ylab harakatlanadigan robotni olaylik va bu zanjirlarni haydash uchun kuch talab etiladi. Ushbu quvvat elektr energiyasi sifatida keladi, simlardan o'tadi va batareyada saqlanadi. Gaz bilan ishlaydigan mashinalar, shuningdek, gazni qayta ishlash uchun elektr energiyasini talab qiladi. Shu sababli, gaz bilan ishlaydigan vositalar kabi avtoulowlarda ham batareyalar mavjud. Elektr tizimi robot (dvigatel) harakatida o'lchov (issiqlik, tovush, joy va energiya miqdorini aniqlash uchun elektr signallari) va umumiy foydalanish uchun ishlatiladi (robot o'z motorlari va sensorlariga umumiy energiyani bajarish uchun bir oz energiya yuborishi kerak) asosiy operatsiyalar).

3) Barcha robotlar kompyuter kodlari orqali boshqariladi. Xuddi shu algoritm robotning qanday ishlashini ko'rsatadi. Kodni yozgan odam dasturda robot qanday va qachon qaror qabul qilishini va qanday ishlashini yozadi. Mexanik dizayni va konstruksiyasi tufayli ushbu zanjir bo'ylab harakatlanadigan robot, batareyadan kerakli miqdordagi energiyani simlar orqali yutsa ham, kompyuter dasturisiz harakat qilmaydi. Chunki dastur robotga qachon va qayerda harakat qilish kerakligini aytadi. Dastur robotning asosiy qismidir. Agar robotning mexanik va elektr qismlari mukammal tarzda ishlab chiqilgan bo'lsa-da, ammo yozma dastur yomon bo'lsa, robot ishlay olmaydi va u ishlagan taqdirda ham uning harakati va ishlashi tartibsiz bo'ladi.

4-rasm. Robotlarning asosiy turlari

Robotlarning uchta asosiy turi mavjud: masofadan boshqarish, sun'iy intellekt va gibrid. Masofadan boshqariladigan robotlar buyruqlar to'plamiga ega. Masofadan boshqarish pultidan signal olgandan keyingina buyruqlarni bajaradi. Umuman olganda, odam robotni masofadan boshqarish uchun asbobdan foydalanadi. Sun'iy intellektli robotlar atrof-muhitga tegishli qarorlarni qabul qilishadi. Robot tizimida atrof-muhit omillari va ob'ektlariga turli xil reaksiyalar qayd etiladi. Sun'iy aqlning o'zi ushbu reaksiyalarni hisobga oladi va atrof-muhit omillariga ta'sir qiladi. Asosan, sun'iy aql inson tafakkuriga o'xshash bo'lishi yoki taqlid qilishi kerak. Gibrid - bu masofadan boshqarish va sun'iy aqlning kombinatsiyasi.

Xulosa

Virtual laboratoriya o'quvchilar va o'qituvchilar uchun ta'lim sohasida bir qancha yo'llarni ochdi desak xato bo'lmaydi. Texnologik mavjudligi juda keng va ko'p qirrali bo'lganligi sababli, imtiyozlar shubhasizdir, virtual haqiqat an'anaviy usullardan ko'ra ta'lim ta'sirini va o'rganish ildizini chuqurroq qiladi, bu ham arzon va ta'limni interaktiv va amaliy qilish salohiyati bilan boyitilgan. Trening va jonli namoyishlar ba'zi hollarda to'g'ridan - to'g'ri mashg'ulotlardan ko'ra o'quvchilar uchun xavfsizroq bo'ladi, bu uni jarohatlarsiz va isrofgarchiliksiz saqlashga yordam beradi, virtual mashg'ulotlarda va takroriy amaliyotda hech qanday qurilma yoki resurslar isrof bo'lmaydi. Bu shunchaki smartfon va internetga ulanish orqali ishlaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, robotlar mehnatni o'rniga emas, balki to'ldiradi va oshiradi va bu bilan yangi vazifalarni bajarayotganlarning ish sifati va ish haqini oshiradi. O'rta malakali, o'rta daromadli ish o'rinlarining qisqarishi va ish haqi tengsizligining kuchayishi haqidagi tashvish kafolatlangan, ammo bu faqat avtomatlashtirish bilan bog'liq emas. Avtomatlashtirish yuqori malakali, yuqori daromadli xodimlarga bo'lgan talabni oshirayotgan bo'lsa-da, uning past malakali, kam ta'minlangan bandlikka ta'siri unchalik aniq emas. Ish haqining turg'unligi ish haqini pasaytiradigan va ish beruvchilarning malaka oshirishga investitsiyalarini susaytiradigan bandlik sharoitlari kabi tizimli muammolarga ko'proq bog'liq ko'rinadi. Robotlardan foydalanishning qisqarishi past malakali ishchilarga yordam bermaydi va ushbu tizimli muammolarni hal qilmaydi. Robototexnika o'quvchiga turli bilim sohalari o'rtasidagi munosabatni idrok etish imkonini beradi, bu esa informatika, matematika, fizika, chizmachilik, tabiiy fanlarni o'qitilishning rivojlanishi bilan texnologiya fanida texnik ijodkorlik orqali muhandislik fikrlashni uzviy bog'lashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Скворцов А.А. Развитие дистанционных образовательных технологий в подготовке студента-информатика в вузе // Гаудеамус. 2014. №2 (24)

2. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы; перспективы использования. М.: ИИО РАО, 2010. – С. 140.
3. Храмова М.В. Основные этапы и тенденции формирования системы открытого образования подготовки специалистов // Вестник Тамбовского университета. Сер.: Гуманитарные науки. Тамбов, 2012. Вып.
4. (108). – С. 118–130. 4. Теоретические разделы курса «Информатика» / Р.Р. Батаршина [и др.]; под ред. И.А. Кодоловой. Казань, 2010.
5. Каймин В.А. Дистанционное обучение и сертификация преподавателей информатики // Информационные технологии в образовании. Секция D: мат-лы III Междунар. конф.-выставки. М., 1994.
6. VAR.-5 ways VR Improves Real-world Skills Training. Internet: <https://www.viar360.com/5-ways-vr-improves-real-world-skills-training/>, Mar. 3, 2019. [Feb. 21, 2020].
7. L. Jensen. & F. Konradsen. A Review of the use of Virtual Reality Head-Mounted Displays in Education and Training. *Education and Information Technologies*, vol. 23, no.4, pp.1515-1529, 2018
8. J. Green, K. Willis, E. Hughes, R. Small, N. Welch, L. Gibbs, and J. Daly, “Generating best evidence from qualitative research: the role of data analysis,” *Aust N Z J Public Health*, vol. 31, no. 6, pp. 545–50, 2007.
9. A. Strauss and J. Corbin, *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. SAGE Publications, 1998. [Online]. Available:
10. J. McGrath, J. Martin, R. Kulka, and A. P. A. D. o. I.-O. *Psychology, Judgment calls in research*. Sage Publications, 1982. [Online]. Available:
11. M. Borrego, “Conceptual difficulties experienced by trained engineers learning educational research methods,” *Journal of Engineering Education*, vol. 96, no. 2, pp. 91–102, 2007. [Online].
12. J. A. Leydens, B. M. Moskal, and M. J. Pavelich, “Qualitative methods used in the assessment of engineering education,” *Journal of Engineering Education*, vol. 93, no. 1, pp. 65–72, 2004.
13. J. L. Plass, B. D. Homer, and C. K. Kinzer, “Foundations of game-based learning,” *Educational Psychologist*, vol. 50, no. 4, pp. 258–283, 2015. Available:
14. Virtual robototexnika, Bo‘ronova Gulnora Yodgorovna Buxoro shahri “Durдона” nashriyoti 2022